

ГАЗОБАРИК АЗОТЛАШ

Охунжонов Зухриддин Носиржонович

ORCID:0000-0002 Фарғона Политехника Институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6223901>

Аннотация: Деталларни юзаларини газобарик азотлаб мустахкамлигини яхшилаш борасидаги электролитик ўстириш ва плазмали суюлтириб қоплаш методларини мақбул вариантни ишлаб чиқиш ва улврни илмий ва назарий, амалий тасдиқини тахлили.

Калит сўзлар: Газобарик, 16X2H3MФБАЮ, 12X18H10T.

16X2H3MФБАЮ – Ш (мартенсит синф), **12X.8'1 T** (э, с, н, т синф) ва техник темирларни 100 – 150 Мпа азот босимида ва 950 – 1150 оС хароратда 3 соат мобайнида азотлангандан сўнг ҳамда 1 соатда 300 – 600 оС қўшимча термик тозаловдан кейинги тузулиши, қаттиқлиги ва қалинлигини ўрганилди. Пўлатларни баланд босимда азотлаш кимёвий термик тозалашнинг янги йўналиши хисобланади. Қуйдаги ишнинг мақсади – газобарик азотлаш мустахкалалашган чуқур қатламлар хосил қилиши газ ва ионли азотлаш усуллари билан хосил қилолмаслигини исботлаш. Тадқиқодчилар изланиш объекти сифатида **16X2H3MФБАЮ** мартенсит синф ўтамуштақкам пўлати, 12X18H10T аустенит занглашга чидамли пўлат ҳамда техник темирлар олинди. Намуналарни азот билан 130 дан 150 Мпа гача азот босимида 3 соат мобайнида 950 – 1150 оС хароратда газобарик тўйинтирилди. Пўлатнинг мустақкамланган қатламида икки шакилда бўлади деб тахмин қилишган: нитридлар ва қаттиқ эритмалар кўринишида, бунда азот концентрацияси стандарт азотлашда олинадигандаги қаттиқ эритмадан кўпроқ. Азот билан тўйинтирилган қаттиқ эритмани фойдаланиш учун тадқиқотчилар қўшимча 300 – 600 туширтиришарда. Азотлашдан кейин мустақкамланган қатламнинг қаттиқлиги тахсимотини микрответдометр ПМТ – 3 да 1 Н кучида ўлчашарди. Қатламлар тузулишини Неофон – 30 микроскоп ёрдамида ўлчашарда, фаза таркибини эса рентгенографик усулда кобальтов дифрактометрда ДРОН – 3М К - нурланишда ўрганиларди. Қатлам қалинлиги деб сиртдан қирқманнинг хажмигача бўлган масофага айтиларди, бундан унинг қаттиқлиги марказ қаттиқлигига мос келиши келарди. Пўлат қатламини ҳам, марказни ҳам максимал мустахкалигини олиш учун қўшимча термик ишловни ўрнини аниқлашарди. Юқори хароратда атомни газобарик тўйинтириш дастлабки термик ишлов бериш мақсадга мувофиқмас. **16X2H3MФБАЮ** – Ш ва 12X18H10T пўлатларни тадқиқот қилиш учун ушбу материалларни саноатда қанчалик муҳумлиги, азотлашдан кейинги қўшимча тоблаш керакмаслиги асос қилиб олинган. 16X2H3MФБАЮ – Ш пўлатида совутиш тезлиги кенг диапазонда азотлашдан кейин ўтказишда мартенитли тузилиш хосил бўлади. 12X18H10T пўлатида эса шундай совутиш шароитида аустенит тузилишини сақлаб қолади. Иккала ҳолат учун шу пўлатлардан қилинган деталлар ва буюмлар тузилишлари ўхшаш. 650 – 700 оС юқори бўлмаган хароратга ботириш мустахкамланган қатламдан азот қисимлари чиқиб кетмайди. Азотлашдан максимал эффекти азот ишчи муҳитда юқори босимда азотлаш босими 150 МПа ва ишлов бериш харорати 950 – 1150 оС боради. Азотлашдаги материалдан кегинги қуйқумини совутиш

тезлиги азотда совутилиши 30 0С/мин. ва сувда – 450 0С/мин. Темирни ($t = 950$ 0С) газобарик азотлаганда қатлам қалинлиги 0,9 мм гача ошди (1-сурат) ва қатламлар сиртида эвтектоиддан олдингига ўхшаган тузилиш хосил бўлди [Fe₄N] аралашмаси], а). Азот концентрацияси хисобланганда сирт зонасида унинг концентрацияси 1,65% етади. Бу илмий ишда кўрсатилганидек ўхшаш шароитдаги азотлаш азотнинг темирдаги концентрацияси ошиб кетади. Азот концентрасияси қатлам сиртида атмосфера босимида метастабий хисобланади. 1 соат мобайнида 600 -750 0С гача бўлганда нисбатан паст хароратга ботирилганда азотланган қатламни микротузилиши деярли ўзгармайди натижада азот харакатини кичик диффузияси. Юқори хароратда қиздириш азотланмаслик хавфини туғдиради. Масалан, 16Х2Н3МФБАЮ Ш пўлатни 5 – 7 дакикали мобайнида 1150 0С тузли ваннада тоблаш учун қиздирилганда (азотлашдан кегинги 150 МПа босимида, 950 0С хароратида ва совутиш тезлиги 30 0С/дак.) азот қисман йўқотилди. Деазотлаш қатлами қалинлиги 0,3 мм йетди. Ушбу қисимда кўп фазали тузилиш ўрнига, 2-б суратда кўрсатилган, кўринмас иккинчи фазанинг қаттиқ эритмали тузилиши хосил бўлди. Ушбу зонанинг қаттиқлиги 400HV тенг, 0,3 мм дан ортиқроқ масофада жойлашган қатлам қаттиқлиги 630 HV йетди. 2 - сурат а, б, в расимларда кўрсатилган 16Х2Н3МФБАЮ – Ш пўлат микротузилиши диффузион қатлам қаттиқлигини тахсимлаб бериши. Азотланган қатламнинг (D) техник темирни азот босимига боғлиқлиги 2 – сурат. Азотланган қатламларни микротузилиши:

А – техник темир ($\sigma = 150$ МПа,

$t_{аз} = 950$ 0С, $t_{совутиш} = 3$ соат, $v_{совутиш} = 30$ 0С/ дак.);

Б - 16Х2Н3МФБАЮ–Ш ($\sigma = 150$ МПа,

$t_{аз} = 450$ 0С, $t_{аз} = 3$ соат, $v_{совутиш} = 450$ 0С/ дак.), 500;

В – 12Х18Н10Т пулати ($\sigma = 1150$ МПа,

$t_{аз} = 950$ 0С, $t_{аз} = 3$ соат, $v_{совутиш} = 450$ 0С/ дак.), 250;

I – диспер зарралаи купфазалий қатлам қисми;

II иккинчи фаза кўринмас зарралаи қаттиқ эритмали қисм. Иккала пўлатда ҳам, кимёвий таркиби ва тузилиш синфига қарамасдан, азотланган қисми деярли бир хил қалинликда, лекин тузилиши ҳар хил бўлади. Сиртида турли фазаларни юқори диспер зарралари жойлашган: – фаза, ' – фаза (Fe₄N) ва CrN (жадвалга қаранг). қатламни иккинчи қисми яққол кўринмайдиган бир хил қаттиқ эритмадан ташкил топади. Ушбу қисимлари қаттиқлидан яққол фарқ қилади. . 16Х2Н3МФБАЮ–Ш пўлатнинг азотланган қатламида иккита қаттиқ эритма мавжуд бўлади – ОЦК ва ГЦК, иккинчи фаза пўлатни Fe₄N нитриди хисобланади. 12Х18Н10Т пўлатида **ОЦК** ва **ГЦК** қаттиқ эритмалардан ташқари CrN нитриди бор. Темирнинг азотланган қатламида азотни юқори босимда ишлов берганда эвтектоидлар сони ошади. Азотланган темирни (сиртида) 30, 100 ва 150 МПа босимида ишлов берганда 250, 270 ва 320 HV га йетади. Тоблаш 1 соат мобайнида 300 – 600 0С хароратга ботирилиб азотланган 16Х2Н3МФБАЮ–Ш ва 12Х18Н10Т пўлатлар устида ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатяпдики, оптимал ботириш харорати 500 0С тенг. Газобарик азотлашни узига хос фарқи қатламларни мустахкамлаши юқори тезликда ошиши ва камроқ ушлаб туришда ҳам қатламларни қалинлиги 1 мм бўлади. Газобарик азотлашдан кейин мустахкамланган қатлам қаттиқлиги мустахкамланган қатлам қаттиқлигидан пастроқ, масалан, 38Х2МЮА

пўлатида ва унинг аналогларида, ананавий азотлашдан кейин. Бунда шу пайтда ўзида қаттиқлик керакли даражадаси баланд, бу газобарик азотлашни деярли азотланмайдиган аустенит пўлат деталларига саноатда ишлов беришни қуллаш ва такомиллаштиришидир. Бир мунча, йетарли даражада ботирилганда хосил бўлувчи қаттиқлиги ошиши, бўса бунди, эрийдиган азот қисмларига қараганда, нитрид билан боғлиқ, азотни катта қисмини билдиради. Бу тахминга қўшимча қилиб 12X18H10T пўлатни азотлагада фаза таркиби ва тузилиши ўзгаради. Таркибида CrN нитрид қатлам таркибида топилди. (жадвалга қара). Хромни қаттиқ эритмадан нитридга ўтиши аустенит тузилишини сақлаб қолиш учун темир, никел ва хром балансини ўзгаришини билдиради. Натижада, азотланган қатламда иккита қаттиқ эритма қоришмаси – ОЦК ва ГЦК, аниқланди. Ушбу бошқа тизим орқали ишлов берилган икки фазали тузилиш мустахкамлашган 12X18H10T пўлат қатлимида аниқланди. Икки фазали қаттиқ эритмали қоришмалар пайдо бўлишига қарамасдан 12X18H10T мустахкамлашган пўлат қатламлар қаттиқлиги доим тобланган марказ қаттиқлигидан ошади. Азотланган 16X2H3MФБАЮ – Ш пўлат қатлам тузилишида мартенситдан ташкил топган ва ишловдан кегинги аустенитни сақлаб қолган ОЦК ва ГЦК эритмалари қатнашади. Юқори хароратда ишлов берилиб азотланган 12X18H10T пўлат қатламинида ОЦК эритмасини пайдо бўлиши хром CrN нитридга ўтганлиги учун темир, хром ва никел тафоути бузилиши билан боғлиқ бўлади. ОЦК эритмасини бошқа сабаби бошланғич ҳолатида таркибидаги хром миқдори мартенситни легирован аустенит қисмига ўтганидан оз қилиб кўрсатса ҳам бўлади. Азотлангандан сунг пўлат 15,30 ва 450 0С/дак. тезлигида совида. Тадқиқотлар натижаси шуни кўратдики совутилишдаги тезлик кўтарилганда максимал қаттиқлик қатлами 400 дан 700 HV гача ошади. Тахмин қилинишича, совитиш тезлигини ошириш нитрид заррачаларини мустахкамлашини секинлаштиради. Бу аустенитдан азотни, қаттиқ эритмани совутганда аста секин азот эрувчанлиги сусайиб борганда, ажралиб чиқиши билан боғлиқ. Олинган натижалар газобарик азотлашдан кейин тезлатган ҳолатда совутиш мақсадга мувофиқ. Максимал мустахкамлаш иккала пўлатлар ботириб олингандан кейинги 1 соат 500 0С тутиб туришдан кейин олинади. Иккала пўлатлар учун ботириб олингандан кейинги мустахкамлиги ошиши унча юқори бўлмади. Бу натижа қисман боғланган азот қисмини кўрсатади, яни металл матрицадаги эриган азот қисман ошиб кетган 16X2H3MФБАЮ-Ш пўлатдаги мартенсити ва 12X18H10T пўлатида аустенити, нитридлар шаклида. 1. 16X2H3MФБАЮ – Ш ва 12X18H10T пўлатларида азотлашда, жараёнларни юқори хароратда (3 соат 11500С тоблашда) ва 150 МПа босимида 16X2H3MФБАЮ – Ш пўлатига 1,5 мм қалинликда, 12X18H10T пўлатига 1 мм қалинликдаги шароитда ўтказилса катта қалин қатлам хосил қилиши мумкун. Бу ҳолда қатламлар қаттиқлиги 800 ва 750 HV ни ташкил қилади. 2. Иккала азотланган пўлатларни қатлам тузилишида яхлит нитрид нозик қатламлар бўлмайди. Пўлатни газобарик азотлашдан кейинги 1 соат 500 0С хароратга ботириб совутишда ҳавода қўшимча азотланган қатламларни максимал мустахкамлашга олиб келади.

Пўлат сиртқи қўшимча қатлам ошиши билан нитрид қатлами шакиллана бошланиши одатта оқ қатлам дейилади. Ушбу қатлам, одатта, жуда қаттиқ ва шу пайтда мўрт бўлади, ва иккита қўшма фазаларни ўз ичига олади. Пўлатда қатламлар диффузияланмайди, лекин сиртида қолади газ таркиби ва харорат туфайли вақт ўтган

сайин қалинлашиб боради. Сўнг реакция 2.2 – расмда кўрсатилганидек ўтади. Суюқ азотлаш Ферритон босқичида критик хароратда металл сиртида диффузияланаётган азот тузли ваннада иссиқлик билан ишлов бериш жараёнига айтилади. У асосан пўлатлар учун қўлланилади, лекин титан, алюминий ва молибденлар учун ҳам қўлланса бўлади. Барча нитроцементация жараёнлари учун 550 – 570 0С ҳосдир. Метални тузли азотлаш авзаллиги бу бошқа усулларда шу давр мобайнида олинадиган диффузиясига қараганда анча юқори.

Бу печ содда тузилишга эга бўлиши билан бир қаторда цементитлаш жараёнини мукамал тарзда бажара олиши билан ажралиб туради. Бу печни ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш орқали кам углеродли пўлатларга ҳам термик ишлов беришни маҳаллийлаштириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Axmadbek Maxmudbek o'g'li Turg'unbekov, & Abdumajidxon Murodxon o'g'li Muxtorov (2021). Theoretical Studies Of The Technological Process Of Machining Parts With Concave Surfaces Of Complex Forms On Cnc Milling Machines. Journal of Innovations in Social Sciences 1(1),90-97.
1. 2. Turg'unbekov Axmadbek Maxmudbek o'g'li (2021). THEORETICAL STUDIES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF MACHINING PARTS WITH CONCAVE SURFACES OF COMPLEX FORMS ON CNC MILLING MACHINES. 1(8), 122-128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5710406>
2. Alisher Axmadjon o'g'li Botirov, & Axmadbek Maxmudbek o'g'li Turg'unbekov. (2021). EXPERIMENTAL STUDIES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PROCESSING CONCAVE SURFACES OF COMPLEX SHAPES. Eurasian Journal of Academic Research, 1(8), 222–231. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5727625>

3. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 435-449.
4. Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg'Unbekov, Axmadbek Makhmudbek O'G'Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 1035-1045.
5. I. O. Ergashev, R. J. Karimov, A. M. Turg'Unbekov, & S. S. Nurmatova (2021). ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI BO'YICHA OLIV BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. *Scientific progress*, 2 (7), 78-82.
6. Ахмадбек Махмудбек Ўғли Турғунбеков (2021). НОТЕХНОЛОГИК ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ. *Scientific progress*, 2 (1), 4-10.
7. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Axmadbek Makhmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. *Scientific progress*, 2 (6), 1503-1508.
8. Kholmurzaev, A. A., & Tokhirov, I. K. (2021). The active participation of students in the formation of the educational process is a key to efficiency. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 435-439.
9. Абдукаримов, Б. А., & Тохиров, И. Х. (2019). Research of convective heat transfer in solar air heaters. *Наука, техника и образование*, (9 (62)).
10. Арзиев, С. С., & Тохиров, И. Х. Ў. (2021). ФАЗОВИЙ ФИКРЛАШНИНГ БЎЛАЖАК МУҲАНДИС ВА АРХИТЕКТОРЛАР ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИДА ТУТГАН ЎРНИ. *Scientific progress*, 2(2), 438-442.
11. Холмурзаев, А. А., Тохиров, И. Х. У., & Охунжонов, З. Н. (2019). Движение летучки хлопка-сырца в зоне от вершины колка до отражающего козырька. *Проблемы современной науки и образования*, (11-2 (144)).
12. Усманов, Д. А., Каримов, Р. Х., & Полотов, К. К. (2019). Технологическая оценка работы четырехбарабанного очистителя. *Проблемы современной науки и образования*, (11-1 (144)).
13. Холмурзаев, А. А., Алижонов, О. И., Мадаминов, Ж. З., & Каримов, Р. Х. (2019). Эффективные средства создания обучающих программ по предмету «Начертательная геометрия». *Проблемы современной науки и образования*, (12-1 (145)).
14. Абдуллаева, Д. Т., Каримов, Р. Х., & Умарова, М. О. (2021). МАКТАБ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЧИЗМАЧИЛИК ФАНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА БИЛИМ БЕРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Scientific progress*, 2(1), 323-327.
15. Валихонов, Д. А. Ў., Ботиров, А. А. Ў., Охунжонов, З. Н., & Каримов, Р. Х. (2021). ЭСКИ АСФАЛЬТО БЕТОННИ КАЙТА ИШЛАШ. *Scientific progress*, 2(1), 367-373.
- Todjiboyev R.K., Ulmasov A.A., & Muxtorov Sh. (2021). 3M structural bonding tape 9270. *Science and Education*, 2 (4), 146-149.

17. Холмурзаев, А. А., & Охунжонов, З. Н. (2019). ДВИЖЕНИЕ ЛЕТУЧКИ ХЛОПКА-СЫРЦА В ЗОНЕ ОТ ВЕРШИНЫ КОЛКА ДО ОТРАЖАЮЩЕГО КОЗЫРЬКА. Проблемы современной науки и образования, (11-2), 19-21.
18. Muxtoraliyeva, R. M., Nosirjonovich, O. Z., & Zafarjonovich, M. J. (2020). Use of graphics computer software in the study of the subject" Drawing and engineering graphics". ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 83-86.
19. Валихонов, Д. А. Ў., Ботиров, А. А. Ў., Охунжонов, З. Н., & Каримов, Р. Х. (2021). ЭСКИ АСФАЛЬТО БЕТОННИ КАЙТА ИШЛАШ. Scientific progress, 2(1), 367-373.
20. Arziyev, S. (2021). ADVANTAGES OF USING THREE-DIMENSIONAL VISUAL VIEWS IN TEACHING THE SUBJECT «DESCRIPTIVE GEOMETRY». Збірник наукових праць SCIENTIA.
21. Arziyev, S. (2021). ADVANTAGES OF USING THREE-DIMENSIONAL VISUAL VIEWS IN TEACHING THE SUBJECT «DESCRIPTIVE GEOMETRY». Збірник наукових праць SCIENTIA.
22. Арзиев, С. С., & Тохиров, И. Х. Ў. (2021). ФАЗОВИЙ ФИКРЛАШНИНГ БЎЛАЖАК МУҲАНДИС ВА АРХИТЕКТОРЛАР ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИДА ТУТГАН ЎРНИ. Scientific progress, 2(2), 438-442.
23. Zulfiya, B., Rakhmonali, S., & Murodjon, K. (2021). A BRIEF HISTORY OF THE DEVELOPMENT AND TEACHING OF DRAWING SCIENCE IN UZBEKISTAN.
24. Karimov, R. (2021). PLANNING OF BELT BRIDGE FOR UNSYMMETRICAL PROGRESSIVE STAMPING. Scientific progress, 2(2), 616-623.
25. Karimov, R. J. O. G. L., & Toxtasinov, R. D. O. (2021). FEATURES OF CHIP FORMATION DURING PROCESSING OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS. Scientific progress, 2(6), 1481-1487.
26. Karimov, R. J. O. G. L., O'G'Li, S. S. D., & Oxunjonov, Z. N. (2021). CUTTING HARD POLYMER COMPOSITE MATERIALS. Scientific progress, 2(6), 1488-1493.
27. Mamajonovich, X. A., Omonbekovna, U. M., & Toshmatovna, A. D. (2020). The rectification of curve flat arch. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 62-65.
28. Axmadbek Maxmudbek o'g'li Turg'unbekov, & Abdumajidxon Murodjon o'g'li Muxtorov (2021). Theoretical Studies Of The Technological Process Of Machining Parts With Concave Surfaces Of Complex Forms On Cnc Milling Machines. Journal of Innovations in Social Sciences 1(1), 90-97.
29. Turg'unbekov Axmadbek Maxmudbek o'g'li (2021). THEORETICAL STUDIES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF MACHINING PARTS WITH CONCAVE SURFACES OF COMPLEX FORMS ON CNC MILLING MACHINES. 1(8), 122-128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5710406>
30. Alisher Axmadjon o'g'li Botirov, & Axmadbek Maxmudbek o'g'li Turg'unbekov. (2021). EXPERIMENTAL STUDIES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PROCESSING CONCAVE SURFACES OF COMPLEX SHAPES. Eurasian Journal of Academic Research, 1(8), 222-231. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5727625>
31. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli, & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE

- MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 435-449.
32. Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg'Unbekov, Axmadbek Maxmudbek O'G'Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 1035-1045.
 33. O. Ergashev, R. J. Karimov, A. M. Turg'Unbekov, & S. S. Nurmatova (2021). ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI BO'YICHA OLIV BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. Scientific progress, 2 (7), 78-82.
 34. Axmadbek Maxmudbek Ўғли Турғунбеков (2021). НОТЕХНОЛОГИК ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ. Scientific progress, 2 (1), 4-10.
 35. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Axmadbek Maxmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific progress, 2 (6), 1503-1508.
 36. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Axmadbek Maxmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific progress, 2 (6), 1503-1508.
 37. Muxtoraliyeva, R. M., Nosirjonovich, O. Z., & Zafarjonovich, M. J. (2020). Use of graphics computer software in the study of the subject" Drawing and engineering graphics". ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 83-86.
 38. Холмурзаев, А. А., & Охунжонов, З. Н. (2019). ДВИЖЕНИЕ ЛЕТУЧКИ ХЛОПКА-СЫРЦА В ЗОНЕ ОТ ВЕРШИНЫ КОЛКА ДО ОТРАЖАЮЩЕГО КОЗЫРЬКА. Проблемы современной науки и образования, (11-2), 19-21.
 39. Khusanbaev, A. M., Madaminov, J. Z., & Oxunjonov, Z. N. (2020). EFFECT OF RADIATION ON PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF SILK THREADS. Theoretical & Applied Science, (5), 209-212.
 40. Холмурзаев Абдирасул Абдурахмонов, Тохиров Исламжон Хакимов Угли, & Охунжонов Зухриддин Носиржонович (2019). Движение летучки хлопка-сырца в зоне от вершины колка до отражающего козырька. Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)), 19-21.
 41. Достонбек Азим Ўғли Валихонов, Алишер Ахмаджон Ўғли Ботиров, Зухриддин Носиржонович Охунжонов, & Равшан Хикматуллаевич Каримов (2021). ЭСКИ АСФАЛЬТО БЕТОННИ КАЙТА ИШЛАШ. Scientific progress, 2 (1), 367-373.
 42. Усманов Джасур Аминович, Умарова Мунаввар Омонбековна, Абдуллаева Доно Тошматовна, & Ботиров Алишер Ахмаджон Угли (2019). Исследование эффективности очистки хлопка-сырца от мелких сорных примесей. Проблемы современной науки и образования, (11-1 (144)), 48-51.
 43. Хусанбоев Абдулкосим Мамажонович, Ботиров Алишер Ахмаджон Угли, & Абдуллаева Доно Тошматовна (2019). Развертка призматического колена. Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)), 21-23.
 44. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli, & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE

- MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 435-449.
45. Холмурзаев Абдирасул Абдураходович, Алижонов Одилжон Исакович, Мадаминов Жавлонбек Зафаржонович, & Каримов Равшанбек Хикматуллаевич (2019). Эффективные средства создания обучающих программ по предмету «Начертательная геометрия». *Проблемы современной науки и образования*, (12-1 (145)), 79-80.
 46. Дона Тошматовна Абдуллаева, Равшан Хикматуллаевич Каримов, & Мунаввар Омонбековна Умарова (2021). МАКТАБ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЧИЗМАЧИЛИК ФАНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА БИЛИМ БЕРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Scientific progress*, 2 (1), 323-327.
 47. Усманов Джасур Аминович, Каримов Равшан Хикматуллаевич, & Полотов Каримжон Куранбаевич (2019). Технологическая оценка работы четырехбарабанного очистителя. *Проблемы современной науки и образования*, (11-1 (144)), 40-42.
 48. Валихонов, Д. А. У. Алишер Ахмаджон Угли Ботиров, Зухриддин Носиржонович Охунжонов, & Равшан Хикматуллаевич Каримов (2021). ЭСКИ АСФАЛЬТО БЕТОННИ КАЙТА ИШЛАШ. *Scientific progress*, 2(1), 367-373.
 49. Ithom Olimjonovich Ergashev, Rustam Jaxongir O'G'Li Karimov, Ravshan Xikmatullayevich Karimov, & Salimaxon Sobirovna Nurmatova (2021). KOLOSNIK ALMASHINUVCHI MASHINASI ELEMENTI EGILISHINING NAZARIY TADQIQOTLARI. *Scientific progress*, 2 (7), 83-87.
 50. Karimov, Ravshan Khikmatulaevich (2021). CONDUCTING RESEARCH ON IDENTIFICATION AND ELIMINATION OF ERRORS ARISING WHEN PROCESSING COMPLEX SHAPED PARTS ON CNC MACHINES. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 465-475.
 51. Fayzimatov, Sh N., Y. Y. Xusanov, and D. A. Valixonov. "Optimization Conditions Of Drilling Polymeric Composite Materials." *The American Journal of Engineering and Technology* 3.02 (2021): 22-30.
 52. Yunusali Yuldashalievich Xusanov, and Dostonbek Azim O'G'Li Valixonov. "POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLARDAN TAYYORLANGAN DETALLARNI PARMALASHNI ASOSIY KO'RINISHLARI" *Scientific progress*, vol. 1, no. 6, 2021, pp. 1169-1174.
 53. Dostonbek, V., & Saydullo, A. (2020). Using gaming technologies in engineering graphics lessons.
 54. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 95-99.
 55. Valixonov Dostonbek, Jumaev Nizomiddin, & Srojidinov Jurabek. (2021). EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDIES OF THE PROCESS OF CUTTING POLYMER MATERIALS. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(05), 485-490. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/U8XN3>
 56. Достонбек Азим Ўғли Валихонов, Алишер Ахмаджон Ўғли Ботиров, Зухриддин Носиржонович Охунжонов, & Равшан Хикматуллаевич Каримов (2021). ЭСКИ АСФАЛЬТО БЕТОННИ КАЙТА ИШЛАШ. *Scientific progress*, 2 (1), 367-373.
 57. Усманов Джасур Аминджанович, Холмурзаев Абдирасул Абдулахатович, Умарова Мунаввар Омонбековна, and Валихонов Достонбек Аъзим Угли. "Исследование

формы сороудалительной сетки колково-барабанного очистителя хлопка-сырца" Проблемы современной науки и образования, no. 12-1 (145), 2019, pp. 35-37.

58. Dostonbek, V., & Salimaxon, N. (2021). The effect of scraping and surface cleaning on the scraping of scraping to be dressing in the cutting of polymer materials. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(6), 717-721.
59. Toshmatova, Abdullayeva Dona (2021). FARG'ONA VILOYATI PAXTA TERISH MASHINALARINING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARGA INTEGRATSIYASINI TADQIQ QILISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 457-464.
60. Mukhlisa, Mukhtoralieva Rustamova (2021). DETERMINATION OF GEOMETRIC PARAMETERS OF PREVIOUSLY UNTREATED ZONES. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 403-411.
61. Mamajonovich, K. A., Eraliyevna, T. Z., & Mukhtaraliyevna, R. M. (2020). Box curve (curl) of fan casing. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 604-607.
62. Мухторов Шерзоджон Собиржон оглы. (2022). АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЛАСТИН. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 442-447. Извлечено из
63. Мухторов Шерзод Собиржон угли, и Сроджидинов Джурабек Равшанжон угли. (2022). АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА НАДЕЖНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 436-441. Извлечено из
64. Мухторов Шерзоджон Собиржон оглы. (2022). АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЛАСТИН. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 442-447. Извлечено из
65. Мухторов Шерзоджон Собиржон оглы. (2022). АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЛАСТИН. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 442-447. Извлечено из
66. Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon ogli. (2022). GASEOUS NITROGENATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 462-467. Retrieved from